

ОСОБЕННОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, СТРАДАЮЩИМИ ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Курбонова Дилдора Яшин кизи
Студентка 3 курса 303 группы, Кафедры
педагогике, направление Дошкольное образование Шахрисабзкого
государственного педагогического университета

АННОТАЦИЯ. Задержка психического развития (ЗПР) – это темповое отставание развития психических процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей, которые потенциально могут быть преодолены с помощью специально организованного обучения и воспитания. Задержка психического развития характеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи, внимания, памяти, мышления, регуляции и саморегуляции поведения, примитивностью и неустойчивостью эмоций, плохой успеваемостью в школе. Диагностика ЗПР проводится коллегиально комиссией в составе медицинских специалистов, педагогов и психологов. Дети с задержкой психического развития нуждаются в специально организованном коррекционно-развивающем обучении и медицинском сопровождении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. ЗПР, коррекционно-развивающая работа, психопатологический синдром, онтогенез, доречевая фаза, инфантилизм.

ВВЕДЕНИЕ. Официально ЗПР диагностируют у 1–3 % детей. Однако специалисты отмечают, что трудности в обучении по причине интеллектуальной недостаточности встречаются намного чаще. Согласно одному исследованию, интеллект снижен у 23 % детей дошкольного возраста. При этом значительное число нарушений психического развития, в том числе ЗПР, не входит в статистические обзоры, так как не диагностируется и не лечится, оставаясь без внимания специалистов.

Нарушение психического развития возможно при сочетании нескольких факторов — биологических и социальных.

Биологические факторы включают в себя патологии при беременности (тяжёлый токсикоз, инфекции, интоксикации и травмы), эндокринные заболевания матери (например, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и др.), несовместимость резус-фактора, недоношенность, асфиксия плода, вызывающая кислородное голодание, черепно-мозговые травмы первых лет жизни, нейроинфекции, алкоголизм родителей, наследственность и т. д.

Согласно статистике, примерно 60–72 % случаев ЗПР вызваны биологическими факторами, при этом 49-50 % из них относятся к перинатальным патологиям и связаны с осложнённым течением беременности и родов. Большое значение также имеет алкоголизм: около 35 % детей с ЗПР рождены в семье родителей, страдающих алкогольной зависимостью

Обычно о задержке развития узнают уже во время учёбы. Например, по статистике, у одного из 10 школьников наблюдается незрелость психики и

недоразвитие психических функций (памяти, внимания и мышления). Такие дети плохо учатся в школе, но ЗПР есть только у половины из них

Современный и перспективный аспект рассмотрения вопроса о структуре речевого дефекта у детей с ЗПР определяется тесной связью процессов развития речевой и познавательной деятельности ребёнка, соотношением речи и мышления в процессе онтогенеза. В последнее время увеличивается количество детей с задержкой психического развития. Данная группа детей становится все более разнородной, что является следствием гетерохронности проявления задержки и, как следствие, непредсказуемостью варианта развития. Ведь психические функции ребенка не даны ему изначально, они преодолевают длительный путь, начиная с внутриутробного периода. И этот путь отнюдь не прямая линия, в какой-то момент начинается бурное и кажущееся «автономным» развитие определенного психологического фактора (фонематического слуха, избирательности памяти, координатных представлений, кинестезии и т. п.). При этом другой фактор находится в состоянии относительной стабильности, а третий — на этапе «консолидации» с совершенно, казалось бы, далекой от него функциональной системой. И самое удивительное состоит в том, что эти разнонаправленные процессы в определенные периоды синхронизируются, чтобы создать в совокупности целостный ансамбль психической деятельности, способный адекватно отреагировать на те требования, которые предъявляет ребенку окружающий мир, и прежде всего, социальное окружение. У дошкольников с задержкой психического развития большинство высших психических функций формируются с опозданием. Для таких детей характерно отставание в развитии общей и тонкой моторики (неуклюжесть, нескоординированность движений). Отстают в развитии функции внимания, целенаправленности действий. Дети не могут сосредотачиваться на каком-либо объекте продолжительное время, снижена переключаемость при смене деятельности. Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, часто дети действуют импульсивно. Нарушены процессы формирования межанализаторных связей, лежащих в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной координации. Дети испытывают трудности в пространственной ориентировке. Память и мыслительные операции также остаются недостаточно сформированными, снижен объем, скорость и прочность запоминания. Недостатки мыслительной деятельности обусловлены нарушением межполушарного взаимодействия, что приводит к низкому уровню логического мышления и критичности.

На раннем этапе развития речи ребёнка прослеживаются различные истоки (корни) мышления и речи. С одной стороны, ещё до начала формирования речи проявляются зачатки интеллектуальных реакция, С другой стороны, наблюдаются доинтеллектуальные корни речи (гуление, лепет).

Таким образом, до определённого периода линии развития мышления и речи проходят как бы независимо друг от друга. Однако в период около двух лет «линии развития мышления и речи, которые шли до сих пор отдельно, перекрещиваются,

совпадают в своём развитии и дают начало совершенно новой форме поведения, столь характерной для человека. Ребёнок как бы открывает символическую функцию речи. Однако для того, чтобы «открыть» речь, надо мыслить. Начиная с этого периода, речь выполняет интеллектуальную функцию, а мышление становится речевым.

Симптомы задержки психического развития (ЗПР)

Обычно ЗПР заметна сразу, т. е. ребёнок изначально не развивается нормально, но с возрастом ситуация меняется в лучшую сторону. К основным симптомам можно отнести медленное развитие моторики и речи, поведение, несоответствующее возрасту, инфантилизм и неравномерность в развитии психических функций (например, хорошо развита память и мышление, а внимание заметно хуже)

К ранним симптомам заболевания относят:

отставание возрастных норм по развитию речи, зачастую, ребенок начинает позже гулить;

- к 12 месяцам ребенок не умеет распознавать разные предметы (например, показать собачку);
- дети с ЗПР не могут полностью прослушать даже простейшие сказки;
- игры, мультфильмы и иные занятия, требующие понимания, не вызывают интереса (сосредоточить внимание удается только очень короткий промежуток времени);
- возможно появление проблем с координацией движения;
- иногда ребенок с ЗПР начинает позже ходить;
- усиленное слюнотечение и высунутый язык;
- при задержке нервно психического развития у ребенка может быть трудный характер, он проявляет нервозность и постоянно капризничает;
- из-за сбоя в работе ЦНС у детей могут возникнуть сложности с засыпанием и проблемы со сном;
- не распознает обращенную речь, но идет на контакт;
- не различает цветовую палитру;
- дети не могут выполнять просьбы, особенно сложные;

агрессивность и истерики на пустом месте (пациент не может выразить собственные эмоции, поэтому на все реагируют криком).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Применение различных логопедических методов в коррекции речи детей с ЗПР направленного на развитие навыков, улучшение и минимизацию трудностей, связанных с речевыми особенностями при ЗПР

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Когда ребенок с ЗПР взрослеет, он может жаловаться на головную боль, укачивание в транспорте. У него плохо складываются отношения с ровесниками. Из-за неспособности выразить себя пациент закрывается, становится подавленным и агрессивным. У детей, имеющих проблемы задержки психического развития, могут возникнуть сложности в интеллектуальной сфере:

- слабое усвоение счета;
- скудный запас слов;
- проблемы с моторикой;
- невнятная речь;

- не могут запомнить буквы;
- слабая успеваемость в школе;
- несоответствие эмоциональных реакций возрасту;
- не могут установить контакт с ровесниками, предпочитают общаться с малышами.

В 4 года при своевременном выявлении нарушения следует начинать коррекционную работу. При отсутствии лечения симптомы ЗПР усиливаются. Возникают вторичные признаки: развиваются психосоматические патологии, ухудшаются когнитивные функции, происходит социальная дезадаптация.

В анамнезе большинства детей отмечается задержка речевого развития: первые слова появляются к 1,5-2 годам, фразы- к 3 годам. В процессе обследования нарушения звукопроизношения выявлены лишь у одного ребёнка. Почти у всех детей оказывалась сохранной артикуляционная моторика. Небольшие отклонения наблюдались лишь при выполнении серии артикуляторных движений. Вместе с тем, выявились трудности повторения серий из 3-4 слогов с фонетически близкими звуками. Дети чаще всего смешивали звонкие и глухие звуки. Аналогичные смешения наблюдались иногда и на письме, однако, дети самостоятельно исправляли ошибки.

У детей с неосложненным инфантилизмом выявляются особенности речи, связанные со своеобразием эмоционально-волевой сферы. Эти дети многословны, охотно вступают в речевое общение, активны в диалоге, часто перебивают собеседника. Они не продумывают ответы, в связи с чем их ответы характеризуются импульсивностью, наличием побочных ассоциаций.

Речь таких детей во многом определяется наличием эмоционального компонента. Так, при составлении рассказа по серии сюжетных картинок, интересных и доступных ребёнку, дети легко составляют грамматически сложные предложения, используют прямую речь, вносят в рассказы элементы фантазии, разнообразные детали. При этом речь сопровождается выразительной интонацией, адекватной мимикой, эмоциональными жестами.

В анамнезе большинства детей отмечалась задержка развития речи. Первые слова появились лишь к 2-2,5 годам. Логопедическое исследование выявило у большого количества этих детей (32%) нарушения звукопроизношения, которое проявляется в основном в нечетком произношении свистящих и шипящих (боковое, межзубное произношение), отсутствии или неправильном произношении звука р.

При повторении серий из 3-4 слогов с фонематически близкими звуками наблюдалось: смешение глухих и звонких, твердых и мягких согласных звуков. Расщепление аффрикат.

У детей этой группы не дифференцированы понятия «буква», «звук», «слово». Они испытывают большие затруднения в звукобуквенном анализе слов. Так, 18 детей из 50 не смогли определить последовательность и количество слогов и звуков в слове. У детей выявлено недоразвитие фонетико-фонематической стороны речи.

Логопедическая работа с детьми, страдающими ЗПР, учитывает их психологические особенности и проводится по следующим направлениям;

- Развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения;
- Развитие зрительного восприятия, анализа, зрительной памяти;

- Формирование пространственных представлений;
- Развитие слухового восприятия, внимания, памяти;
- Коррекция нарушений моторного развития, особенно нарушений ручной и артикуляторной моторики;
- Коррекция нарушений звукопроизношения, искажений звукослоговой структуры слова;
- Развитие лексики (обогащение словаря, уточнение значения слова, формирование лексической системности, структуры значения слова, закрепление связей между словами);
- Формирование морфологической и синтаксической системы языка;
- Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений;
- Формирование анализа структуры предложений ;
- Развитие коммуникативной, познавательной и регулирующей функции речи;

Коррекционно-логопедическое воздействие при ЗПР носит комплексный и в то же время дифференцированный характер.

Дифференциация коррекционно-логопедического воздействия осуществляется с учетом клинической характеристики, индивидуально-психологических особенностей ребёнка, особенностей его психической деятельности, работоспособности, уровня недоразвития и механизмов нарушений речи.

В процессе коррекционной работы логопеду необходимо уметь организовывать умственную и речевую деятельность детей, вызвать положительную мотивацию, максимально активизировать познавательную деятельность детей с ЗПР, использовать разнообразные приемы и методы, эффективно осуществлять помощь детям в зоне их ближайшего развития.

Логопедическую работу с детьми, отстающими в развитии речи, надо начинать в раннем возрасте. Выявление отклонений в речевом развитии, их правильная классификация и преодоление в возрасте, когда языковое развитие ребенка далеко еще не завершено, представляется весьма сложным. От специалиста требуется понимание закономерности процесса становления детской речи в норме и патологии.

В современной логопедии нарушения речи никогда не рассматривались вне связи с умственным развитием ребенка, поэтому взаимосвязь речевой деятельности детей со всеми сторонами их психического развития должна быть в центре внимания логопеда. Наблюдательный специалист всегда обратит внимание на соответствие или несоответствие между речевым и умственным развитием в каждом отдельном случае.

Тяжелые нарушения речи могут влиять на умственное развитие особенно на формирование высших уровней познавательной деятельности, что обусловлено тесной взаимосвязью речи и мышления, ограниченностью социальных, в частности речевых, контактов, в процессе которых осуществляется познание ребенком окружающей действительности.

Значение логопедии заключается в том, чтобы помочь ребенку преодолеть речевые нарушения, тем самым обеспечить полноценное, всестороннее его развитие.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: Анализируя результаты коррекционно-развивающей работы, можно отметить, что у многих обучающихся в начале первого полугодия нарушения звукопроизношения носят полиморфный характер, т.е. страдают звуки разных фонетических групп. Отмечаются замены, искажения, отсутствие звуков. Также недостаточно сформирован грамматический строй: допускали ошибки в употреблении сложных предлогов, ошибки в преобразовании имен существительных во множественное число. Навыки словообразования недостаточно сформированы (неправильное употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов; образование прилагательных от существительных; образование родственных слов).

Кроме этого, можно отметить, что у обучающихся наблюдался замедленный темп чтения, пропуск букв, слогов или целых слов, смешение букв по акустическому типу (парные звонкие и глухие согласные: зима-сима, гласные о-у ручей-рочей; свистящие-шипящие: шишки-шиски; ч-ц: цапля-чапля; сонорные р-л: смелый-смерый. У некоторых детей в 1 классе отмечается риск формирования нарушения чтения и письма. Наблюдается нарушения слоговой структуры слова, которые проявляются в сокращении (пропуске) слогов, нарушении последовательности слогов в слове, уподобление слогов.

Коррекционная работа. Для обучающихся, имеющих положительную динамику продолжать развивать самостоятельность в работе, поощрять творческий подход к решению учебных задач. Проводить занятия, используя различные современные методы коррекционной логопедической работы.

Отсутствие динамики составляет 83 %. Коррекция звукопроизношения осуществляется с трудом, что связано с наличием у некоторых обучающихся дизартрии или дизартрического компонента, нарушением фонематического восприятия, слоговой структуры слова, просодической стороны речи (1 класс: Б. Н., П. К., С. М., И. К., У. С.; 3 «А»: Б. Ж.; 3 «Б»: Б. В.; 4 класс: Б. Д., Б. Я., П. Г.; 9 «А»: А. А., Э. Е., Ш. А.).

Коррекционная работа. Проводить коррекционную работу по коррекции нарушений звукопроизношения, развитию фонематического восприятия, грамматического строя речи, языкового анализа и синтеза, устной и письменной речи. Осуществлять комплексный подход для обучающихся с заиканием, направленный на нормализацию речевого дыхания, темпа и ритма речи.

В течение первого полугодия учебного года проводилась систематическая консультативная и организационно-методическая работа. Были проведены консультации с учителями, воспитателями и родителями. Даны рекомендации по коррекции речевых дефектов. Темы консультаций: «Итоги обследования устной и письменной речи у обучающихся». «Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого развития в условиях семьи».

Систематизирован иллюстрационный и раздаточный материал для групповых занятий. Дополнен материал для развития лексико-грамматического строя речи и слоговой структуры слова для обучающихся 1-3 классов. Обновлено информация на логопедическом стенде.

ВЫВОДЫ: Актуальным становится поиск современных методических приемов и средств коррекционно- логопедического воздействия в работе с детьми с задержкой психического развития. Все шире используются компьютерные технологии, эффективным методом может стать компьютерная анимация(Д.Б. Жилиев, 2013). В процессе создания мультфильма у детей с ЗПР заметно возрастает речевая активность и познавательный интерес, совершенствуются предметно-практические и изобразительные навыки, они начинают активно сотрудничать с педагогами и другими детьми, обогащается их словарный запас, совершенствуются навыки диалогической и монологической речи. Итоговый просмотр доставляет детям много радости, стимулирует их к дальнейшему творчеству.

Замечательный результат дает использование технологии М.И Родиной «Бусоград или волшебные игры Феи Бусинки». Здесь разработана система игр и творческих упражнений с бусами для использования в работе с детьми 2-7 лет для развития мелкой моторики, речи, коммуникативных навыков, освоения сенсорных эталонов, а также воспитания положительных качеств личности : внимания, терпения, эмпатии, фантазии и др.). Автор пособия уже много лет использует игры и творческие упражнения с бусами в работе театральной студии. Благодаря этим играм дети быстрее начинают чисто и выразительно говорить, не стесняются фантазировать, проявлять свою выдумку, учатся договариваться друг с другом. Одна из сильных сторон этой технологии- это то, что в ней предполагается целая воспитательная система, направленная не только на формирование речевых, коммуникативных и других полезных навыков, но и на воспитание тонких качеств личности: внимания друг к другу, терпения, сочувствия, понимания, заботы, доброжелательности. На этапе подготовки к школе особое внимание следует уделить профилактике нарушений чтения и письма, формированию функционального базиса письменной речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Логопедия / Учебное пособие для студентов педагогических вузов // Под ред. Волковой Л.С. М., 1989.
2. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. -- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. -- 680 с.
3. Правдина О. В. Логопедия. Учеб. пособие для студентов дефектолог. фак-тов пед. ин-тов. Изд. 2-е, доп. и перераб. - М., "Просвещение", 1973. - 272 с. с ил.
4. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с ЗПР в общеобразовательной школе] / Н.В. Бабкина //Дефектология. – 2006. - №4.
5. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / под ред. К.С. Лебединской. - М., 1982. - 125с.
6. Балаева, В.И. О системе планирования психокоррекционной работы с детьми с нарушениями речи // Школьный логопед. – 2007. - №2 (17). – С. 39-44.
7. Блинова, Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития: учеб.пособие / Л.Н. Блинова – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 136с.